

കിൽ ബിൽ

ഉടയുന്ന ജൈവികശരീരം പെൺ ആക്ഷൻസിനിമകളുടെ രാഷ്ട്രീയം

യാക്കോബ് തോമസ്

അധികാരത്തിന്റെ ശരീരഭാഷ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലിംഗകേന്ദ്രീകൃതമായി നിർമ്മിച്ച ആണത്തത്തിന്റെ കോയ്മ പെണ്ണിനും സാധ്യമാണ് എന്നു തെളിയിക്കുന്നവയാണ് പെൺ ആക്ഷൻ സിനിമകളെന്നും ലിംഗപരമായി ജൈവികമായി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചുമതലകളില്ലെന്നും അവ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നവയാണെന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലേഖകൻ

ശരീരത്തെയും ലിംഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പൊതുവിലിന്നും പറയുന്നത് സാമൂഹികമായ ചില മെറുക്കലുകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തമായതാണ് ശരീരമെന്നും അതിനാൽ ലിംഗപരമായ അവസ്ഥകളൊന്നും മാറ്റിമറിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ്. സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ വ്യാപനം ഇത്തരം ചിന്തകളെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തത, സഹജം, സ്വഭാവികം തുടങ്ങിയ

വാക്കുകളെ ഒഴിവാക്കി ചിന്തിക്കുക ഇന്നും അസാധ്യമാണെന്നു പറയാം. സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ ലിംഗപദവിയെന്ന (Gender) വാക്ക് വ്യാപകമായതോടെ സാമൂഹികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ലിംഗപദവിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്ത്രീയെന്ന വാദം ഉടലെടുത്തു. അതിനുശേഷം രൂപംകൊണ്ട വിമതചിന്തകൾ (Queer) ലിംഗം, ലിംഗപദവി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദമ്പത്തിലൂന്നിയ പെൺ-ആൺ കേന്ദ്രീ

കൃത്യമായ സാമൂഹികഘടനയെ ആകെ ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജൈവികമായ സത്താപരബന്ധം ലിംഗത്തിനില്ലെന്നും ഓരോ കാലത്തെയും സാമൂഹികാധികാര വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് ലിംഗവും ലൈംഗികതയെന്നും ഈ വിമതവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച, ഭിന്നലൈംഗികതയിലൂന്നിയ (Hetro-sexuality) ലിംഗപദവീസങ്കല്പങ്ങൾ ശരീരങ്ങളെ പെണ്ണും ആണുമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നും പ്രകൃതിക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നുമാണ് ജൂഡിത്ത് ബട്ലർ, മിഷേൽ ഫുക്കോ എന്നിവരിലൂടെ വികസിച്ച വിമതചിന്തകളുടെ ചുരുക്കം. ആണെന്ന ലിംഗത്തിന് ആണത്തവും പെണ്ണെന്ന ലിംഗത്തിന് പെണ്ണത്തവും കല്പിച്ചിരുന്ന ചിന്തകൾ അങ്ങനെ റദ്ദാവുകയും ഒരു ശരീരത്തിന് നിശ്ചിത ലിംഗപദവിയെന്നത് സന്ദിഗ്ധമാക്കപ്പെടുകയും പെണ്ണും ആണും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭിന്നലൈംഗികതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ദ്വന്ദ്വലിംഗമാതൃകയ്ക്കുപരി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കർത്യതങ്ങളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന വിപലമായ ലിംഗസ്വത്വലോകത്തെ ഈ ചിന്തകൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ജൂഡിത്ത് ഹാൽബർസ്റ്റാം (Judith Halberstam) പെണ്ണാണത്തം (Female Masculinity) എന്ന പഠനത്തിലൂടെ (2006) ഇത്തരം പ്രക്രിയകളെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കു മാറ്റുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ജൈവികമായി ലിംഗത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് എന്ന ചിന്തയെ ചോദ്യംചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വൻതോതിൽ ആണുങ്ങളുടെ അധീശസ്വഭാവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്ന നിരവധി മാതൃകകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പെണ്ണാണത്തം എന്നത്. വേഷത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഭാഷയിലും ലൈംഗികതയിലും പുരുഷത്വത്തിനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഹാൽബർസ്റ്റാം പറയുന്നത്. സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെയും ലോകമാണ് പെണ്ണാണത്തം എന്ന പരികല്പനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല. മറ്റൊന്ന് പുരുഷനെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഗ്രാമീണസ്ത്രീകളാണ്. പുരുഷന്റെ ശരീരഭാഷയും ജീവിതശൈലിയും സ്ത്രീ കായികതാരങ്ങൾക്കും കൗഗേൾസ് (Cow

Girls) സങ്കല്പങ്ങളിലും വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടും കായികമായി പുരുഷനെപ്പോലെ അഥവാ പുരുഷൻ/സ്ത്രീ എന്ന വ്യത്യാസം പ്രകടമാക്കാതെ ശരീരങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന മേഖലയാണ് കായികമേഖല. വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്ത് കരുത്തും പേശികളും പ്രകടമാക്കുന്ന സ്ത്രീശരീരം, സാമ്പ്രദായികമായ സ്ത്രൈണതയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പുരുഷനെപ്പോലെ നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീശരീരം സവിശേഷമായ അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു കാണാം. ഇത്തരം ആണത്തപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ സിനിമപോലുള്ളവയിൽ സ്ത്രീകൾക്കിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആണിന്റെ കുത്തകയായി കരുതപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീകൾ നായകരായി കടന്നുവരുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ സംഘട്ടനങ്ങളും തോക്കുകളും പീരങ്കികളുമുപയോഗിച്ചുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ ഇടം വീടാണെന്നും ശുശ്രൂഷപോലുള്ളവയാണ് അവളുടെ ശീലങ്ങളെന്നുമുള്ള ചിന്തകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തെപ്പോലെ പുരുഷാധിപത്യം ശക്തമായിരിക്കുകയും ആണത്തം ആണിന്റെ ജൈവികഗുണമാണെന്ന ധാരണ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയെ കായികമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാതെ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിൽ വളർത്തി, കാലകത്തുന്നതുംപൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതുംപാപമാണെന്ന ബോധത്തിൽ വളർത്തി വളരെ ദുർബല ശരീരകളാക്കുന്നു. അതിലൂടെ ലൈംഗികബിംബമായി അമിതമായി സ്ത്രൈണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിയും വളരുന്നത്. വിവാഹവും മാതൃത്വവുമാണ് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെന്ന മട്ടിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്. അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹകമ്പോളവ്യവസ്ഥയും മതസ്ഥാപനങ്ങളും സ്ത്രീയെ കായികമായി വളർത്തുന്നതു തടയുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, പുരുഷാധിപത്യപരമായ ഭിന്നലൈംഗികതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരിസരത്തെ നിരാകരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികചലനാത്മകതയെ സാധ്യമാക്കുന്ന ആശയമാണ് പെണ്ണാണത്തം എന്നു പറയാം. ഈ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് സൈബോർഗ്

മാക്സ് മാക്സ്: ഫ്യൂറി റോഡ്

പോലുള്ള യന്ത്ര-മനുഷ്യ സംയുക്തമായ നിർമ്മിതികളും കണ്ണിചേരുന്നു. ജൈവികശരീരവും കമ്പ്യൂട്ടറും കണ്ണിചേരുന്ന സൈബോർഗുകളും (Cyborg) കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ലോകവും (Artificial Intelligence) ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാത്തരം പാരമ്പര്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പെണ്ണാണത്ത സങ്കല്പങ്ങളെയും വിമതസങ്കല്പനങ്ങളെയും സവിശേഷം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീയാക്ഷൻ (Femal action film) സിനിമകളെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഈ പഠനം.

നായകനും നായികയും- ചില തിരുത്തുകൾ

സാഹിത്യത്തിലെയും സിനിമയിലെയും സുപ്രധാനമായ സങ്കല്പമാണ് നായകനും നായികയും. പരമ്പരാഗതമായ വിവക്ഷയെന്നത് നായകനാണ് ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ ആകത്തുകയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന, മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്ന കർത്തൃത്വമെന്നാണ്. നായകനാണ് പ്രാധാന്യം. എല്ലാ ക്രിയകളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുന്നേ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ നായകനെ ഉദാത്തവൽക്കരിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നാട്യശാസ്ത്രം പോലുള്ള കൃതികളെല്ലാം നായകനെ മാത്രം സാഹിത്യകൃതി

യുടെ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക സമീപനമാണ്. മഹാകാവ്യസങ്കല്പവും ഇതിഹാസകഥനങ്ങളും മറ്റും നായകന്റെ ശുദ്ധിയിലും ആഭിജാത്യത്തിലും ഊന്നുന്നവയാണ്. കഥാശല്യാപാരങ്ങളെയെല്ലാം ഫലത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ആളാണ് നായകൻ. നായകന്മാർ പലതുണ്ട്. പ്രധാനനായകൻ, പതാകാനായകൻ, പ്രതിനായകൻ എന്നിങ്ങനെ. ഇതിൽ പ്രധാനനായകനെ വീണ്ടും ധീരോദാത്തൻ, ധീരലളിതൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു. വ്യഥാകഥനം ചെയ്യാത്തവനും ക്ഷമവാനും അതിഗംഭീരനും മഹാസത്വനും സ്ഥിരചിത്തനും കോപം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നവനും ദൃഢവ്രതനുമാണ് ധീരോദാത്തൻ. അതായത്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ദൈവതുല്യമായ പുരുഷസങ്കല്പം. വൈകാരികമായോ വൈചാരികമായോ കുറവുകളില്ലാത്തവൻ. ഉദാഹരണം ശ്രീരാമൻ. ഇത്തരത്തിൽ നായകനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷത്തിന്റെ അതീത സങ്കല്പങ്ങളായാണ്. ആരാലും കീഴടക്കപ്പെടാത്ത സ്വത്വം. ഈ നായകന് ഒരു ക്രിയചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സഹായം ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പൂർണ്ണമായ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തലുകളാണ് ആധുനികതയ്ക്കു മുമ്പുള്ള സാഹിത്യകൃതികളൊന്നാകെ. മഹാകാവ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ധീരോദാത്തനാകണം നായകനെന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം, നായികയെ

നിർവചിക്കുന്നത് അവളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പുരുഷനുമായുള്ള/ ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിലാണ്. നായികമാർ എട്ടു തരമുണ്ട്- ഭർത്താവിനു കീഴടങ്ങാത്തവളും ഭർത്താവിനു മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നവളുമാണ് സ്വാധീനഭർതൃക. മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് ഇടയുന്ന സ്ത്രീയെ ഖണ്ഡിതയെന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് നായികമാരുടെ വിഭജനം. ഇത് നായകന്റെ വിഭജനത്തിനു തീർത്തും വിരുദ്ധമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ നായകനെന്ന് എല്ലാത്തരം സാമൂഹികാധികാരങ്ങളിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമായ കർത്യത്വമാകുന്നു. ശരീരവും ലൈംഗികതയുമൊക്കെ സ്വന്തം അധീനതയിലായ വ്യക്തിയാണവൻ. അതേസമയം, ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ വിധേയത്വത്തോടെ സ്ത്രീ കഴിയുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെ പ്രയോഗമാണ് നായികാസങ്കല്പം. ശരീരവും ചലനവും ലൈംഗികതയുമൊക്കെ താനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പുരുഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നായിക. സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്തവളാണ്. അങ്ങനെ സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നു പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നായിക. ഇത്തരത്തിലുള്ള നായക-നായികാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്നു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിംഗപദവീബോധത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ നേടുന്ന പലതരം കർത്യത്വാധികാരങ്ങൾ സംസ്കാരഘടനയിലെ സ്ഥാപനവൽക്കരണങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഭാഷയാണ് ഈ മാറ്റം പ്രകടമാകുന്ന ഒരിടം. അങ്ങനെയാണ് 'ഹീറോ' 'ഹീറോയിൻ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ വേറിടൽ അപ്രസക്തമാകുകയും 'ഹീറോ' എന്നുതന്നെ സ്ത്രീകളെയും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത്. വനിതാതാരങ്ങൾ ഹീമെയിൽ ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ആക്ഷൻ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീ

ആക്ഷൻസിനിമകൾ ലോകസിനിമാചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന കാലം മുതലുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമാവിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ വേർതിരിയുന്നത് 1950-കളോടെയാണ്. എഴുപതുകൾ മുതൽ ഇവ വൻ മുതൽമുടക്കുള്ള വ്യവസായത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഭാഗമായി

മാറി. എന്നാലിതെല്ലാം ആണക്ഷൻ (Male Action Film) സിനിമകളായിരുന്നു. ആണിന്റെ കരുത്തിന്റെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ നായിക എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ സഹായിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ നായക സ്വഭാവത്തിലെത്തുന്ന ചില ആക്ഷൻസിനിമകൾ അവതൃകകളിലും എഴുപതുകളിലും പുറത്തുവന്നെങ്കിലും അവ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള പുരുഷധാരണകളുടെ ഉറപ്പിക്കലാണ് നിർവഹിച്ചതെന്നു കാണാം. 1973-ൽ പുറത്തുവന്ന 'കോഫി'യെന്ന സിനിമ ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ കോഫി എന്ന നേഴ്സ് തന്റെ സഹോദരിയെ മയക്കുമരുന്നിലൂടെ കൊന്നവർക്കെതിരെ പ്രതികാരം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ കഥ. യൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇത്തരം സിനിമകളിൽനിന്ന് സ്ത്രീയുടെ ആക്ഷൻ സിനിമകൾ പുതിയ രൂപത്തിലേക്കു വരുന്നത്. അവയിൽത്തന്നെ പലതിലും വാണിജ്യസിനിമകളിലേതുപോലെ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികതയുടെ ബിംബമാക്കി മാറ്റുകയായി രുന്നുവെന്ന് കാണാം. എന്നാലത്തരം ധാരണകളെ ഉലയ്ക്കുകയും സ്ത്രീയെ ആക്ഷന്റെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായ ശരീര-ലിംഗബോധ്യങ്ങളെ ഉടച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കഥാപാത്രമാക്കുന്നു. ഈ കഥകൾ, അങ്ങനെ 'ഹീമെയിൽ ആക്ഷൻ സിനിമ'കൾ എന്ന വിഭാഗം ശക്തമാകുന്നു. അതിലൂടെ നായകൻ-നായിക എന്ന പരമ്പരാഗതമായ കലാസങ്കല്പം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നായക-നായികാ സങ്കല്പങ്ങളിന്നു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിംഗപദവീബോധത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഹീമെയിൽ ഹീറോസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആക്ഷൻ സിനിമകളിലൂടെ എന്നതാണ് പ്രസക്തം. മാത്രമല്ല, ഹോളിവുഡിലെ റിസ്കുകളിൽ പലതും ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നുതാനും. എഞ്ചലിൻ ബോളി ഇത്തരത്തിൽ 'ലാറോ കോവേറ്റ്' പരമ്പരയിലൂടെ സുപ്രശസ്തരായി മാറി. ജെന്നിഫർ ലോറൻസ് (ഹാംഗർ ഗയാസ്), മിലാ ബോവോവിച്ച് (അൾട്രാവയലറ്റ്), ലിൻഡ ഹാമിൽട്ടൺ (ടെർമിനേറ്റർ), റോണാ മിത്ര (ഡുസ് ഡേ), ഷരണി വിൻസർ (ബയറ്റ്), ബ്രിഗേറ്റ

നിൽസൺ (റോക്കി), സിഗോർണി വിവർ (എയ്ലൻസ്), ഡീവോൺ ഓകി (സിൻസിറ്റി), ഉമ തുർമാൻ (കിൽ ബിൽ), ലൂസി ലിയു (കിൽ ബിൽ), മാഗി ക്യൂ (മിഷൻ ഇംപോസിബിൾ), കെല്ലി ഹൂ (ദി സ്കോർപ്പിയോൺ കിംഗ്), ചാർളീസ് തെറോൺ (മാഡ് മാക്സ് റോഡ് ഫറി) തുടങ്ങി വളരെ വിപുലമായൊരു താരനിര ഇത്തരത്തിൽ ഹോളിവുഡ് അടക്കമുള്ള സിനിമമേഖലകളിൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ ആക്ഷൻ സിനിമകൾക്കു സവിശേഷമായ ഭാവം പകർന്നുകിട്ടിയത് അമേരിക്കൻ സംവിധായകനായ ക്ലൈന്റ് തരന്റീനോയുടെ 'കിൽബിൽ' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ്. ബിയാട്രീസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഉമ തുർമാന്റെ വേഷവും സിനിമയുടെ പരിചരണവും ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ബിൽ എന്ന അധോലോക/ കൊലപാതക നേതാവിന്റെ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന ബിയാട്രീസിനെ സംഘംതന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അതിനെതിരേ, അവൾ പ്രതികാരം ചെയ്ത് ബില്ലിനെ കൊല്ലുന്ന കഥയാണ് സിനിമ. ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് ബിയാട്രീസിന്റെ ആദ്യ പ്രതികാരമാണ്. സംഘാംഗവും തന്നെ ആക്രമിച്ചവളുമായ വർട്ടിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവളെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് അവൾ. വർട്ടിനിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഭീകരമായ സംഘട്ടനമാണ് അവരിരുവരും നടത്തുന്നത്. മിറാൻഡ് ഡാ പൊളിറ്റോ ഈ സംഘട്ടനത്തെ വിശകലനംചെയ്യുന്നത് വീടെന്ന 'സ്ത്രൈനയിട'ത്തെ തകർക്കുന്നതായിട്ടാണ്. സ്ത്രീക്ക് വികാരപരമായ ഇടമാണ് വീടും അടുക്കളയുമൊക്കെ. ആ സ്ഥലമാണ് വികാര രഹിതയായി അവൾ തകർക്കുന്നത്.

ആധുനികത സ്ത്രീയുടെ ഇടമായി ഭാവനചെയ്ത വീടെന്ന സ്വകാര്യയിടത്തെ തകർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിലവിലെ ഭിന്ന ലൈംഗികതയിൽ ഊന്നിയ പുരുഷാധിപത്യ ലിംഗപദവീവ്യവസ്ഥ തകർക്കപ്പെടുന്നത്. വീടെന്ന ഇടത്തെ വികാരരഹിതയായി തകർക്കുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ആക്ഷൻസിനിമകൾ പറയുന്നത്. 'കിൽബില്ലി'ലെ ആദ്യരംഗത്തിലെ സംഘട്ടനത്തിലൂടെ ആ വീട്ടിലെ അടുക്കള തകർക്കുന്നത് സ്ത്രീ

വാദത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെതന്നെ നിർണായകമായ ഒരേടാണെന്നു പറയാം. സ്ത്രീക്ക് വൈകാരികമായി അടുപ്പമുള്ള ഇടമായിട്ടാണ് വീടിനെയും അടുക്കളയെയും സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഇടമാണ് സ്ത്രീകൾ തന്നെ തകർക്കുന്നത്. സ്ത്രീക്കു മേൽ പുരുഷാധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെയും തകർക്കുകയെന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടയ്ക്കലുകളാണ് ആക്ഷൻ സിനിമകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ, സിനിമകൾ പൊതുവിൽ ആൺകാഴ്ചകളെ ആഘോദിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ലോറ മൾവിയുടെ ചിന്തകളെ തിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പുരുഷകാഴ്ചകളുടെ ആഘോദത്തെ അവയെങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്ത്രീ സുപ്പർഹീറോകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു

ജോർജ് മില്ലർ സംവിധാനം ചെയ്ത മാഡ് മാക്സ് പരമ്പരയിലെ സിനിമയാണ് 'മാഡ് മാക്സ് ഫുറി റോഡ്' (Mad Max Fury road) (2015). ഭാവിയുടെ കഥയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ സിനിമ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണെന്നു പറയാം. ഒരു ആണവയുദ്ധം ലോകത്തെ തകർക്കുകയും ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനിർമ്മിതികളും പച്ചപ്പും ഇല്ലാതായി ലോകമാകെ മരുഭൂമിയാക്കപ്പെടുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവശേഷിക്കുന്ന പച്ചപ്പുകൾ വീണ്ടുകിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരേകാധിപതിക്കു കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം. മനുഷ്യരായവർ എവിടെയുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം വേട്ടയാടി തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കു ചേർക്കുകയാണ് ജോ എന്ന അധിപതി. മനുഷ്യരുടെ ശരീരംതന്നെ പുതിയ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. മാക്സ് റോക്റ്റാൻസ്കി എന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥ പറച്ചിലൂടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ അതിജീവനം എന്നൊരു വികാരത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതീക്ഷയെന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്നും അയാൾ പറയുന്നിടത്താണ്

മാഡ് മാക്സ്: ഫ്യൂറി റോഡ്

സിനിമയുടെ ആരംഭം. അയാളെ ജോയുടെ സൈന്യം പിടികൂടി അയാളുടെ കോട്ടയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. സാർവത്രിക രക്തദാതാവായ മാക്സിനെ നക്സ് എന്ന പരിഭ്രമം ഭടന്റെ രക്തസഞ്ചി ആക്കി അയാളെ തടവിലാക്കി.

ഈ സമയത്താണ് ജോയുടെ ഒരു സൈനികവിഭാഗത്തിലെ ഫ്യൂരിയോസ ഇന്ധനം ശേഖരിക്കാനായി ഒരു ടാങ്കുമായി പോകുന്നത്. വിദഗ്ദ്ധരായ അംഗരക്ഷകരൊപ്പം പോകുന്ന ഫ്യൂരിയോസ തന്റെ യാത്രയുടെ ദിശ മാറ്റുന്നതോടെയാണ് സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. സംഘാംഗങ്ങളോടുപോലും ആലോചിക്കാതെയുള്ള ദിശാമാറ്റം കാലങ്ങളായി അവർ കൊണ്ടുനടന്ന ജോയ്ക്ക് എതിരേയുള്ള നീക്കമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞ ജോ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ അഞ്ചു ഭാര്യമാരും ഫ്യൂരിയോസയോടൊപ്പം പോയതായും അതൊരു ഗൂഢമായ നീക്കമായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്. രോഷാകുലനായ ജോ തന്റെ സേനയുമായി ഫ്യൂരിയോസയെ തേടിപ്പോകുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ജോയുടെ സേനയും ഫ്യൂരിയോസയും തമ്മിൽ ഘോരമായ സംഘട്ടനം രൂപപ്പെടുന്നു. ജോയുടെ സേനയ്ക്കൊപ്പം നക്സ് എന്ന ജോയുടെ പടയാളിക്ക് രക്തദാതാവായി മാക്സിനെ കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഘോരസംഘട്ടനത്തിൽ മരുഭൂമിയിലെ മണൽക്കുന്നയിൽ അവർ അകപ്പെടുന്നു. അതിൽനിന്നു

രക്ഷപ്പെടുന്ന മാക്സ് ഫ്യൂരിയോസയുടെ റിഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അയാൾക്ക് അതോടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നു ഫ്യൂരിയോസ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതോടെ മനസ്സിലാമനസ്സോടെ അവളെയും കൂട്ടരെയും കയറ്റുവാൻ നിർബന്ധിതനായി.

ജോയുടെ സേന വീണ്ടും പിന്തുടർന്നെത്തിയതോടെ സംഘട്ടനം കൊടുമ്പിരിയെക്കൊണ്ടു. ഒപ്പം മരുഭൂമിയിലെ മറ്റു സംഘങ്ങളും അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. വാഹനം ഓടിക്കുകയും നിരന്തരം വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്താണ് ഫ്യൂരിയോസ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. കൂടെയുള്ള മാക്സും ഇടയ്ക്ക് അവരോടൊപ്പം കൂടുന്ന നക്സും ജോയുടെ ഭാര്യമാരും പോരാട്ടത്തിൽ സഹായികളാകുന്നു. നിരന്തര സംഘട്ടനത്തിനൊടുവിൽ ജോയുടെ സൈന്യത്തിനു കാര്യമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നു. അവർ പച്ചപ്പിന്റെ നാട്ടിലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെവെച്ച് ഫ്യൂരിയോസ അമ്മമാരെ കണ്ടെത്തുന്നു. കൂട്ടിക്കാലത്ത് അവളെ അവിടെ നിന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ അവർ ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്നു. തുടർന്ന് റിഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് ബൈക്കുകളിൽ അവർ ഉപ്പുകടലിന് അക്കരെയുള്ള നാട്ടിലേക്കുപോയി ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ പുറപ്പെടുന്നു. മാക്സ് അവരോടൊപ്പം കൂടുന്നില്ല. എന്നാൽ, യാത്രതുടങ്ങി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാക്സ് വന്ന്

ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വാണി വിശ്വനാഥ്

അവരുടെ പദ്ധതിയിൽ സംശയമുന്നിയിക്കുകയും ജോയെ ആക്രമിച്ച് അയാളുടെ സാമ്രാജ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും റിഗിൽ യാത്രചെയ്ത് ജോയുടെ കോട്ടയിലേക്കു പോകുന്നു. ഫ്യൂരിയോസയെ കാത്തിരുന്ന ജോയുടെ സേന അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. കടുത്ത യുദ്ധത്തിനിടെ ഫ്യൂരിയോസക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു. അവൾക്ക് തന്റെ രക്തം നൽകി മാക്സ് അവളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു. ജോയെ അവർ വധിക്കുന്നു. ജോയുടെ കോട്ടയിൽ അവരെത്തിച്ചേരുകയും ജനങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു.

തകരുന്ന സ്ത്രൈണത

സ്ത്രീയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആണത്തത്തിനു വിരുദ്ധമായ സ്ത്രൈണത അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തുന്നിച്ചേർത്താണ്, അഥവാ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വേറിട്ട ഗുണങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ്. ശാലീനത, നാണം, ബലഹീനത, ഭയം, സാശ്രയത്വമില്ലായ്മ

തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് സ്ത്രീയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യബോധമില്ലായ്മ, പരാശ്രിതത്വം എന്നിവയാണവളുടെ പൊതുഭാവം. ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷശരീരത്തിൽനിന്നു ഭിന്നയാണെന്നും പുരുഷനേക്കാൾ ദുർബലയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സിനിമകളിൽ ആഖ്യാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭിന്നലൈംഗികതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട പുരുഷാധിപത്യസമൂഹം സ്ത്രീയെ നിർവചിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണെന്നു കാണാം- ശരീരവും ലൈംഗികതയും വേഷവും. നായകനായ ഫ്യൂരിയോസയിൽ ഈ സ്ത്രൈണത ലേശംപോലുമില്ലെന്നാണ് ഓരോ ദൃശ്യവും പറയുന്നത്.

മാക്സാണ് ആഖ്യാനം നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അയാളൊരു സഹകഥാപാത്രമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫ്യൂരിയോസയ്ക്കൊപ്പം ജോയുടെ ഭാര്യമാരായ അഞ്ചുപേരും അവരുടെ യാത്രയിലുണ്ട്. അവരാകട്ടെ പെണ്ണത്തത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളിൽ കെട്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഫ്യൂരിയോസയുടെ ഓരോ ശരീരചലനവും അവൾ പുരുഷനെ

പ്പോലെ സ്വതന്ത്രയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമവളെ കാണിക്കുന്നതുതന്നെ റിഗ് ഓടിക്കാനായി വരുന്നതാണ്. പൊതുവേ പുരുഷലക്ഷണമായി പറയാറുള്ള തലയും ചുമലും ഉയർത്തി കനത്ത ചുവടുകൾവെച്ചാണ് അവൾ നടക്കുന്നത്. ടൺകണക്കിനു ഭാരമുള്ള റിഗ് ഓടിക്കുന്നത് തഴക്കംചെന്ന ഡ്രൈവറെപ്പോലെയാണ്. അവളുടെ ഓരോ നോട്ടവും ഭാവവും വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്, സ്ത്രൈണത ലേശംപോലും അവിടെ കാണില്ല. റിഗിന്റെ ദിശ മാറ്റി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കാരണമന്വേഷിച്ച അനുചരന് ഇടികൊടുത്താണ് മറുപടി പറയുന്നത്. അതിവേഗത്തിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ വണ്ടിപായിക്കുന്നു. ലേശംപോലും ശങ്കയില്ലാതെ തന്റെ യാത്രാപഥത്തെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരാളെപ്പോലെയാണ് അവളുടെ ഓരോ ചലനവും. ഡ്രൈവിങ്ങിൽ 'പുരുഷസ്വഭാവ'മാണ് അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

അവളുടെ വേഷം ഏറെ പരുക്കത്തമുള്ളതാണ്. ശാരീരികമായി നല്ല ഉയരമുള്ള അവൾ സ്ത്രൈണത ലേശമില്ലാത്ത വേഷമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുരുഷനെപ്പോലെ പറ്റെ വെട്ടിയ മുടി, കഠിനമായ അധാനം ചെയ്തതിന്റെ പരുക്കത്തമുള്ള ഭാവം മുഖത്ത്, കണ്ണുകളിൽ കോപവും ദേഷ്യവും ഇടകലർന്ന ഭാവം. ശാലീനതയോ നാണമോ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത, ഇണങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പരുക്കൻഭാവമാണ് അവളുടെ ശരീരമാകെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടേതുപോലുള്ള കൈയില്ലാത്ത ബനിയനും പാന്റും ഷൂസുമാണവളുടെ വേഷം. യന്ത്രക്കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു റോബോട്ടാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അവളിൽ സ്ത്രൈണതയുടെ അംശം കണ്ടെത്താനാവില്ല. യന്ത്രവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും റോബോട്ടിക്സും (Robotics) ഉന്നയിക്കുന്ന ചില ലിംഗപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ജീവികമായ ശരീരത്തിന്റെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളെ റോബോട്ടുകൾ ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവിൽ അലിംഗരാണ് യന്ത്രങ്ങളെങ്കിലും അവയെ ആണും പെണ്ണുമാക്കി നിർവചിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, യന്ത്രവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള കുടികലർപ്പിൽ ഇതു പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു.

റിഗ് വിചിത്രനിർമ്മിതിയാണെന്നു കാണാം. രണ്ടായിരം കുതിരശക്തിയുള്ള ആ വാഹനം പരിപാലിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. ആ വാഹനമാണ് മരുഭൂമിയിലെ മണൽക്കാറ്റിലൂടെയും മറ്റും അവൾ വളരെ നിസ്സാരമായി ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിലുണ്ട് അവളുടെ ആണത്തപരമായ കരുത്തും നിശ്ചയദാർഢ്യവും. ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ് അവൾ. നഷ്ടപ്പെട്ട കൈക്കു പകരം യന്ത്രക്കൈ വെച്ചാണ് അവൾ ഡ്രൈവുചെയ്യുന്നത്. നിരന്തരമായ യുദ്ധമാണ് അവളുടെ മരുഭൂമിയാത്ര. ഒരു ഘട്ടത്തിൽപ്പോലും നിസ്സഹായതയോ വേദനയോ അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നല്ല, വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോഴും അതിരുകടന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പരുക്കത്തവും അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചലനാത്മകതയിലാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത്, ചലനമാണ് ഫ്യൂരിയോസയുടെ അടയാളം. എപ്പോഴും തോക്കുപോലെയുള്ള മാർകായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ് അവളുടെ യാത്ര. കൈത്തോക്കും യന്ത്രത്തോക്കും അവൾ കൈയിൽ കളിക്കോപ്പു പോലെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങളുടെ ലോകം സാധാരണ പുരുഷന്റെ ലോകമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുക, വിശേഷിച്ചും വലിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ ലോകം. പരുക്കൻസ്വഭാവമുള്ള എണ്ണ ടാങ്കർ, യന്ത്രക്കൈ, തോക്കുകൾ തുടങ്ങി പരുക്കത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അവൾ വളരെ നിസ്സാരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നേതാവാണ് അവൾ. അവളുടെ റിഗിലെ ഡ്രൈവർ കാബിനിൽത്തന്നെ കൈത്തോക്കുകളും യന്ത്രത്തോക്കുകളും നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാക്സ് കാബിനിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ തോക്കുകളെല്ലാം എടുക്കുകയാണ്. നിരവധിയിടത്താണ് തോക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയുധങ്ങളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് അന്യമല്ല സ്ത്രീയുടെ ലോകമെന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പുരുഷന് ആയുധമെങ്ങനെയാണോ അതു പോലെ സ്ത്രീക്കുമാവാം എന്ന് ഫ്യൂരിയോസ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് ആയുധങ്ങൾക്കു ലിംഗഭേദമില്ലെന്നർത്ഥം. സായുധസൈന്യങ്ങളിലെയും നക്സൽഗ്രൂപ്പുകളിലെയും സ്ത്രീക

ഈ പട്ടാളക്കാരും ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുമായി ചേർത്തുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഐ.എൻ. എ.യിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ തോക്കുകളും ബോംബുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തതായും യുദ്ധമുഖത്തു പ്രവർത്തിച്ചതായും ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടാവുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെന്നും ലിംഗപരമായ ജൈവികതകൾ ഇവിടെ ബാധകമല്ലെന്നും വ്യക്തം. മറിച്ച് പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ശേഷികളെന്ന് ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. തോക്കേന്തിയെ വനിതകൾ (Girls with Guns), ബാഡ് ഗേൾസ് സിനിമകൾ (Bad Girls Cinema) തുടങ്ങിയവ ഇവയുമായി ചേർത്തുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സിനിമകൾ മിക്കതും നിലവിലെ പെണ്ണുത്തത്തിന്റെ മാതൃകകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണത്തപരമായി ജീവിക്കുന്ന, ഇത്തരം ലിംഗപരമായ വേർതിരിവുകളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന സ്ത്രീജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീവാദികൾ ഇത്തരം സിനിമകളെ പുരുഷാധിപത്യമൂല്യങ്ങളെ സ്ത്രീകളിൽ അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സിനിമകളിൽ പുരുഷലൈംഗികതയുടെ ഭിന്നലൈംഗികശീലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടു കാണുന്നുണ്ടാകും. ഇതിലെ നായിക ആക്ഷനുകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾത്തന്നെ അവളുടെ ശരീരത്തെ പുരുഷലൈംഗികാനുഭവങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണമാകത്തക്ക വിധമായിരിക്കും പരിചരിക്കപ്പെടുക. ആദ്യകാല സ്ത്രീ ആക്ഷൻ സിനിമകളിൽ ഇതു വർദ്ധിച്ച പ്രവണതയായിരുന്നു വെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കുറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീവാദികൾ ഇവയെല്ലാം മുൻനിർത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരം നായികമാർ ആണത്തപരമായ ആക്രമോത്സുകതയെയും പിതൃകോയ്മാപരമായ അധീശസങ്കല്പങ്ങളെയും പുനരുല്പാദിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഇവരുടെ വേഷം പരമ്പരാഗതമായ പുരുഷവേഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെയാണ് പെണ്ണാണത്തം എന്ന പരികല്പന പ്രസക്തമാകുന്നത്. അക്രമവും ആയുധവും പുരുഷന്റെ ജീവിതരീതി മാത്രമാണെന്ന

ധാരണയിലാണ് സ്ത്രീകളെ അതിനു വിരുദ്ധരായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആയുധവും യുദ്ധവും പെണ്ണിനുമാകാം എന്നു പറയുന്നിടത്ത് ലിംഗപരമായ പരമ്പരാഗതമായ ധർമ്മങ്ങളെ റദ്ദാക്കുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആണത്തം, പെണ്ണത്തം എന്നിവ ജൈവികമാണെന്ന ഉറച്ച ധാരണകളെ ഇത് ഉലയ്ക്കുന്നു.

സ്ത്രൈണതയുടെ ലിംഗബോധങ്ങൾ ലേശംപോലുമില്ലാതെ യന്ത്രമായിട്ടാണ് ഫ്യൂരിയോസ അവളുടെ ശരീരത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അവളുടെ സംസാരത്തിൽത്തന്നെ അതുകാണാം. വളരെ കുറച്ചു വാക്കുകളിൽ പരുക്കൻശബ്ദത്തിലാണവൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിസ്സഹായതയോ ദയനീയതയോ അനുകമ്പയോ പ്രകടമാകുന്നില്ല. നിർദേശസ്വഭാവവും ആജ്ഞയുമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. മാക്സ് തങ്ങളുടെ റിഗ് അപഹരിച്ചപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തിൽ ഇതു കാണാം. ജോയുടെ സൈന്യം ദൂരനിന്ന് തങ്ങളെത്തേടി വരുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭയചകിതരാകുമ്പോൾ റിഗിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ മാക്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. റിഗ് മാക്സിന് ഓടിക്കാനാവുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ അനുമതിക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ ഫ്യൂരിയോസ കാബിനിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള നീണ്ടയാത്രയിൽ ഉടനീളം അവളോ അവനോ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, പേരുപോലും പറയുന്നില്ല. ഒരിടത്തെ അപകടമേഖലയിൽ ചില നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പച്ചപ്പിന്റെ നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം രാത്രിയിലാണ് പിന്നീട് അല്പനേരം അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, അതും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ചു സമയമാണ് ഫ്യൂരിയോസ എടുക്കുന്നതെന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം, അഥവാ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലൂടെയാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനത്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നവളല്ല അവൾ. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദിശമാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവളെ പിന്തുടരുന്ന സൈനികൻ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവന് ഇടികൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. മാക്സിനെ ആദ്യം കാണുന്ന രംഗത്താണ് അവളെ ശരിക്കും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്. മാക്സ് തോക്കുപയോഗിച്ച് ജോയുടെ

വിജയശാന്തി 'കരിത്തവ്യം' (1990) എന്ന ചിത്രത്തിൽ

ഭാര്യമാരെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂരിയോസ ഒരടിയിലൂടെ മാക്സിനെ വീഴ്ത്തുന്നു. അവന്റെ മുകളിൽക്കയറി ആക്രമിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ നല്ല സംഘട്ടനം നടക്കുന്നു. രണ്ടു പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള അടിപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഘട്ടനം നടക്കുന്നത്. ഒറ്റക്കൈക്കാരിയാണെങ്കിലും അതൊന്നും ഭാരമായി കരുതാതെയാണവർ ശത്രുവിനോട് എതിരിടുന്നത്. മാക്സിനെപ്പോലെയോണവർ പെരുമാറുന്നത്. അഥവാ ആണത്തം, പെണ്ണത്തം എന്നിവയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ പാടേ മായ്ച്ചുകളയുന്നു ഫ്യൂരിയോസ. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എതിരാളികൾ പിറകേ വന്നപ്പോൾ യന്ത്രത്തോക്കുപയോഗിച്ച് മാക്സ് വെടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒറ്റനിമിഷംകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് ശത്രുവിനെ തകർക്കുന്നുണ്ട് അവർ. ഒരു നിമിഷംപോലും അവളില്ലാത്ത യാത്ര സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. ഇത്രമാത്രം സ്ത്രീയുടെ നിരന്തരമായ, ചലനാത്മകമായ സാന്നിധ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ ലോകസിനിമാചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ വളരെ കുറവാണെന്നു കാണാം. ആക്ഷൻ സിനിമകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷരാഷ്ട്രീയം അതിനാൽ ഏറെ ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് കൈയ്ക്ക് സ്മിത്ത് ഇതൊരു സ്ത്രീപക്ഷസിനിമയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞത്.

വീടില്ലാത്ത ലോകങ്ങൾ

യാത്ര വീടെന്ന ഇടത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ നിരാകരണമാണ്. സ്ഥിരമായി ഒരു അകത്തിരിക്കുന്നവളാണെന്ന ബോധത്തെ നിരന്തരമായ യാത്ര തകർക്കുന്നു. ഫ്യൂരിയോസ റിഗ് ഓടിക്കാനായി അകത്തുനിന്നു പുറത്തേക്കു വരുന്നതോടെയാണ് അവളെ ആദ്യം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീകളെപ്പോഴും വീടെന്ന പരമ്പരാഗത ഇടം ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രയിലായിരിക്കും. ബില്ലിലെ നായിക തന്റെ ശത്രുക്കളെ അന്വേഷിച്ച് പല രാജ്യങ്ങൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. 'കൊളംബിയൻ' എന്ന സിനിമയിലെ നായികയും തന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വകവരുത്തിയ ശത്രുക്കളെ തിരക്കി നീണ്ട യാത്രകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂരിയോസയുടെ യാത്ര അതിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർക്ക് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിലുപരി നഷ്ടപ്പെട്ടതു ചിലത് വീണ്ടെടുക്കലാണ്. പുരുഷന്റെ യാത്രകൾ അവന്റെ ശരീരത്തിനും മാനസികഭാവത്തിനും അനുഗുണമാണെന്ന മട്ടിലാണ്

വിജയശാന്തി

വിജയശാന്തി- പെണ്ണത്തം തകർത്ത പോലീസ് വേഷം

ചിത്രീകരിക്കുക. സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതുതന്നെ അധികം യാത്രയൊന്നും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദുർബലതയുള്ള ശരീരം എന്ന മട്ടിലാണ്. അതാണിവിടെ തകർക്കപ്പെടുന്നത്. ആധുനികതയിലാണ് വീടും പുറംലോകവുമെന്ന മട്ടിൽ രണ്ടിടങ്ങളുണ്ടായതും പുറംലോകം ആണിന്റേയും വീട് പെണ്ണിന്റേയും ഇടമായി നിർവചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. വ്യവസായവിപ്ലവവും മറ്റും അക്കാലത്തെ തൊഴിൽസങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർത്തപ്പോൾ വീട്ടിലെ പാചകാദികാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക കഴിവായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലൂടെയാണ് സ്ത്രീയെ വീടിന്റെ കർത്യത്വമായി നിർവചിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്രം. അത്തരം വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീക്ക് ശാരീരികമായ കരുത്തൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. പുരുഷനെ പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷികൾ മതിയെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തരം വ്യവഹാരങ്ങളെ മാറിയ ലോകക്രമം പാടേ തിരുത്തിയതിന്റെ ചരിത്രമാണ് സ്ത്രീവാദചിന്തകൾ പറയുന്നത്. സ്ത്രീയെ അകത്താക്കുന്ന വീടില്ലാത്ത പുതിയ ലോകങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയാണ് സ്ത്രീയാക്ഷൻ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതെന്നു വ്യക്തം.

ഇന്ത്യയിൽ എഴുപതുകളിലാണ് അക്കാലത്തെ സാമൂഹികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു സിനിമാസംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പെരുകുന്ന അഴിമതിക്കും അസമത്വത്തിനും കാരണം അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണെന്നും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥസംസ്കാരത്തിലൂടെ പുതിയ ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം സിനിമകൾ വാണിജ്യസമവാക്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഹിന്ദിയിൽ 1975-ൽ ഇറങ്ങിയ 'സന്ജീർ' എന്ന സിനിമയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രാഷ്ട്രീയ അഴിമതികൾക്കെതിരേ പോരാടിക്കുന്നവരാക്കിയുള്ള സിനിമകൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ 'ഷോലെ' പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും നായകന്മാർ അനീതിക്കെതിരേ പോരാടുന്ന ശബ്ദമായി രംഗത്തുവരികയും ചെയ്യുന്ന ആഖ്യാനങ്ങൾ ഏറെ ആസ്വദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആൺകരുത്തിന്റെ അക്രമോത്സുകതയാണ്

അഴിമതിയിൽനിന്നു ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിജയം മിക്ക പ്രാദേശികഭാഷകളിലും പോലീസ് അധികാരിയുടെ പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾക്കു വഴിതെളിക്കുകയുണ്ടായി. സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമൂഹത്തെ ശരിയായ വഴിയിലേക്കു നയിക്കുന്നുവെന്ന ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലാണ് തെലുങ്കിൽ 'കർത്തവ്യം' എന്ന സിനിമ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, 'കർത്തവ്യം'ത്തിൽ നായകനായ പോലീസിനു പകരം സ്ത്രീയാണ് പോലീസ് സ്ഥാനത്തു വരുന്നത്.

വിജയശാന്തി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി, മുത്തുകൃഷ്ണനെയും അയാളുടെ ഗുണ്ടാപ്പടയും സാമ്രാജ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസുകാരും അയാളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവിടെ വിജയശാന്തിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അവൾ കുത്തഴിഞ്ഞ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നേരെയെടുക്കുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും മുത്തുകൃഷ്ണനെക്കെതിരെയും നീങ്ങുന്നു. ഇതിനിടെ അയാളുടെ മകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ അവൾ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. ഇത് ഘോരസംഘർഷത്തിനു കാരണമാകുന്നു. വിജയശാന്തിക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുപറ്റുകയും നീണ്ട ആശുപത്രിവാസത്തിലേക്കുവെച്ചെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശുപത്രിവാസത്തിനു ശേഷം കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവൾ തിരിച്ചുവരുന്നു. വീണ്ടും മുത്തുകൃഷ്ണനെയിലേക്കും അയാളുടെ മകനിലേക്കും നീങ്ങുന്നു. നിരന്തരം അയാളുടെ ഗുണ്ടാപ്പടയുമായി അവൾക്ക് കായികപോരാട്ടം നടത്തേണ്ടിവരുന്നു. ഒടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന അയാളെയും കൂട്ടരെയും അവളും പോലീസും നേരിടുന്നു. മുത്തുകൃഷ്ണനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതോടെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു.

വിജയശാന്തി ജോലിക്കു കയറാനായി വീട്ടിലേക്കു വരുന്നതോടെയാണ് അവളുടെ രംഗപ്രവേശം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവളുടെ വീട്ടിലെ രംഗങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ്.

അവൾ മിക്കപ്പോഴും പുറത്തും പോലീസ് ജോലിയിലുമാണെന്നാണ് സിനിമകാണിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെയുള്ള 'സ്ത്രീസഹജമായ' രംഗങ്ങൾ ഒട്ടുംതന്നെ ഇവിടെയില്ല. മറിച്ച് സ്ത്രീക്ക് ചേരില്ലെന്നു പൊതുബോധം പറയുന്ന ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണമാണ് അവളുടെ പ്രകടനം മുഴുവനും. അതിൽത്തന്നെ മിക്ക സീനുകളും സംഘട്ടനമാണ്. മിക്ക സംഘട്ടനരംഗങ്ങളും നിരവധി കരുത്തന്മാരായ പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണുതാനും. ആയുധപ്രയോഗവും അടിയും ഇടിയും ചാട്ടവും പിന്തുടരലും വെടിവെപ്പും നിറഞ്ഞതാണ് മിക്ക സംഘട്ടനവും. സിനിമാപരമായി വാണിജ്യസിനിമയുടെ ചട്ടക്കൂടിലും അതിന്റെ സമവാക്യത്തിലുമാണ് സിനിമ പോകുന്നതെങ്കിലും ലിംഗപരമായി വിജയശാന്തി എന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിവക്ഷകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അടക്കവും ഒതുക്കവുമുള്ള വിനയവും വിധേയത്വവും പ്രകടപ്പിക്കുന്ന ശരീരമാണ് സ്ത്രീശരീരമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് പല രൂപത്തിൽ പ്രകടമായി ഇവിടെ തിരുത്തുന്നത്. ജാതിപരമായി സ്ത്രീകൾ എന്ന ഗണം പല തട്ടിലാണെങ്കിലും സ്ത്രൈണതയെക്കുറിച്ചും പൗരുഷത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. മേലാളസ്ത്രീയുടെയും കീഴാളസ്ത്രീയുടെയും ജീവിതപരിസരം വ്യത്യസ്തമാണ്. കീഴാളസ്ത്രീ അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള പുരുഷാധിപത്യ നിർവചനങ്ങൾ പലതും കീഴാള സമൂഹത്തിൽ ബാധകമല്ലെന്ന് പഠിതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മേലാളസ്ത്രീയുടെ ലിംഗപരമായ പരിവേഷങ്ങൾ തൊഴിലെടുത്ത് അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കീഴാളസ്ത്രീക്ക് മിക്കപ്പോഴും ബാധകമല്ല. എന്നിരുന്നാലും പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിനു വിധേയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവളാണെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. കായികമായ അധ്വാനം വേണ്ടിവരുന്ന ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ കീഴാളസ്ത്രീയോടു ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതായിക്കാണാം.

**ചടുലതയുടെ ആണത്തം -
വാണി വിശ്വനാഥ്**

'മലയാളത്തിലെ വിജയശാന്തി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നടിയാണ് വാണി വിശ്വനാഥ്. മലയാള സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് വാണി. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പോലീസ്- ഐ.എ.എസ്. വേഷത്തിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനീതി നിറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽ അക്രമികളോടും ഗുണ്ടകളോടും പോരാടി നീതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്ത്രീ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായി അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പുരുഷനടന്മാർ കെട്ടിയാടുന്ന പോലീസ് ആക്ഷൻ വേഷങ്ങൾ അവർ ചടുലമായിത്തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സിനിമകളിൽ കാണാം. 'റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്', 'ഇന്ത്യാഗേറ്റ്', 'ദി ഗാങ്', 'ദി ട്രൂത്ത്' തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിൽ വാണി ആക്ഷൻ കഥാപാത്രമായി വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആക്ഷൻ പ്രകടനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിവാക്കുന്ന സിനിമയാണ് 'ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ'. സാധാരണ സ്ത്രീകൾ പോലീസ് വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ ആക്ഷനുകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ നിലവിലെ സ്ത്രൈണത അവരിൽ പ്രകടമാകും. ശക്തമായി ഓടാനോ ഇടിക്കാനോ ചടുലമായി

നിൽക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ശാരീരിക തടസ്സങ്ങൾ കാണാം. ഇത്തരം ധാരണകൾ വെച്ചാണ് സ്ത്രീക്ക് ആണുങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ പറ്റില്ലെന്നും ലിംഗ വ്യത്യാസം ജൈവികമാണെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശനടിമാരുടെ പ്രകടങ്ങളിൽ ഇതു കാണില്ല. കഠിനമായ ആക്ഷനുകളിൽ അവർ പുരുഷനെപ്പോലെ ഏർപ്പെടുന്നു. അതിനർത്ഥം ശരീരം പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണെന്നാണ്. ആൺ/പെൺ വ്യത്യാസംതന്നെ സമൂഹം ചെറുപ്പം മുതലേ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പരിശീലനത്തിലൂടെ ആ വ്യത്യാസം മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിലൂടെയും ചിട്ടകളിലൂടെയും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ശരീരം എന്നു വ്യക്തം. വിജയശാന്തിയുടെ 'കർത്തവ്യ'ത്തിലെ പ്രകടനത്തിൽപ്പോലും ഈ പെണ്ണത്തം കാണാം. 'ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ'യിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ പിന്തുണയോടെയാണെന്നാണ് ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. അധീശ ആണത്തങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ്

പോലീസ്. ഈ പോലീസ് വേഷങ്ങളുടെ പ്രധാന കേരളീയ മാതൃകകൾ മമ്മൂട്ടിയും സുരേഷ് ഗോപിയുമാണ്. ഈ വേഷങ്ങളുടെ ചടുലതയും അക്രമോത്സുകതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഡിവൈ.എസ്.പി.യായ ഡെയ്സി വിൽഫ്രഡ്. മലയാള സിനിമയിൽ പുരുഷനെപ്പോലെ ചടുലമായ പെരുമാറ്റരീതികളും കായികമായ സ്വതന്ത്രചലനങ്ങളും വാണിയിലാണ് പ്രകടമായി കാണുകയെന്നു പറയാം.

ഈ സിനിമയിൽ സമ്പന്നരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ നടക്കുന്ന ദുരുഹമരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഡെയ്സി. ആദ്യത്തെ വരവുതൊട്ട് ചലനാത്മകമായ ശരീരഭാഷയിലൂടെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. പോലീസ് വേഷത്തിലും സാധാരണ വേഷത്തിലും അവർ കേരളീയ സ്ത്രീകളുടെ പൊതു ബോധത്തിനു പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആണുങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്വതന്ത്രവും ചടുലവുമായ നടത്തം, ആരെയും കൂസാത്ത ഭാവം, ശക്തമായ ഭാഷ, ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ അവരിൽ കാണാം. പോലീസിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരചലനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. 'ബ്ലാക്ക് ഡാലിയ'യിൽ അവർ ചിരിക്കുകയോ വിധേയയായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഭാവങ്ങളില്ലെന്നു പറയാം. എപ്പോഴും പരുഷവും കോപവും നിറഞ്ഞ ഭാവമാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കൈയും വീശി, സ്വതന്ത്ര ശരീരചലനവുമായി അവർ കടന്നുവരുമ്പോൾ പുരുഷപോലീസുകാർ അടങ്ങിനിന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ശരീരഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമാകും. അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളിൽപ്പോലും അവരുടെ പ്രകടനം ആണത്തം നിറഞ്ഞതാണ്. പുരുഷപോലീസിന്റെ അക്രമോത്സുകതയാണിവിടെ വനിതാപോലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കു നിറഞ്ഞ ശരീരഭാഷ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡെയ്സി വിൽഫ്രഡ് സിനിമയിലെ മറ്റ് ആണത്തങ്ങളെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലിംഗകേന്ദ്രീകൃതമായി നിർമ്മിച്ച ആണത്തത്തിന്റെ കോയ്മയും ശരീരഭാഷയും പെണ്ണിനും പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നവയാണെന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത്തരം സിനിമകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

അതിലൂടെ ലിംഗപരമായി, ജൈവികമായി

കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചുമതലകളില്ലെന്നും സാമൂഹികവ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നവയാണവയെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കെതിരെ ചില ഗുണങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ഇവ ഉടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭിന്നലൈംഗികതയുടെ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വന്ദ്വമാതൃകയെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചി

- രേഷ്മാ ഭരദാജ്, 2004 മിഥ്യകൾക്കപ്പുറം: സ്വാർശ്വരതി കേരളത്തിൽ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം.
- Halberstam, Judith 2006 Female Masculinity, University Press, Durham
- Jagose, Annamarie, 2006 Queer Theory An Introduction, Melbourne University press
- Da polito, Myranda, A Contemporary Analysis of Action Films with Female Leads, <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1442/a-contemporary-analysis-of-action-films-with-female-leads>.

THE STATE FARMING CORPORATION OF KERALA LIMITED
(A GOVERNMENT OF KERALA UNDERTAKING)
 An ISO : 9001 Certified Company
 Vettithitta.P.O, Alimukku (via), Punalur-689 696
 CIN : U01115KL19725GC002418

Committed to Quality and Customer satisfaction
 Maintaining International Quality Standards

MAIN PRODUCTS

1. 60% Centrifuged latex having ISO 9001 Certification
2. Skim Crepe and
3. Estate Brown Crepe

Produced from the Raw Rubber obtained from our own Estates

SFCK is also producing High yielding polybag Rubber Plants of RRII-105, RRII-414, RRII-430

OUR NEW PRODUCTS

1. Vermil Compost - 100% Organic Fertiliser.
2. Vermil Wash - 100% Organic Fertiliser.
3. Farm Honey - Naturally produced In our Estates without any preservatives.

For commercial Enquiries :- Web: www.sfckerala.com/e-mail: sfckpnlr@gmail.com

K.K.ASHARAF
CHAIRMAN

Phone : 0475222245/51/52
 Fax : 0475/2222532

S.K.SURESH
MANAGING DIRECTOR